

БУЛЛИНГ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА**BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT AND ITS PREVENTION****АМИРЖАНОВА ГУЛЬМИРА КАДЫРБЕКОВНА,***магистрантка,**Филиал «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре.***AMIRZHANOVA GULMIRA KADYRBEKOVNA,***Master's student,**«Omsk State Pedagogical University» branch in the Tara.*

Статья содержит определения понятия «буллинг», объясняет причины его возникновения. Приведены результаты исследований по вопросу профилактики и предотвращения травли. Рассмотрены нормативные документы, используемые в Республике Казахстан, разработанные на основе международного опыта противодействия данному явлению. Практическая направленность статьи отражена методическими рекомендациями для учителей, администрации и психологов школы в рамках вопроса профилактики буллинга, что может стать основанием для пересмотра внутришкольных правил и организации мероприятий с целью пресечения возникновения ситуаций школьной травли.

This paper considers etymology as a branch of linguistics and etymological analysis as the identification of the original form of words, the definition of their meanings that change over time. The relevance of the study is determined by the most important role of etymological analysis in linguistics, which also contributes to the expansion of the active vocabulary. The definitions of etymology given by philosophers and linguists have been studied. Aspects and stages of etymological analysis are presented and the origin of certain lexemes is considered. As a result of the conducted research, the author's understanding of etymological analysis is presented.

Ключевые слова: буллинг, жертва травли, инициатор травли, профилактика, антибуллинговая программа, школа.

Key words: bullying, bullying victim, bullying initiator, prevention, anti-bullying program, school.

Введение. «Конфликт – важная часть взросления. Издевательства – нет. Издевательства ожесточают, травмируют, и это не имеет никакого отношения к взрослению. При буллинге единственно верный путь – вмешательство извне взрослых», – как отмечает Н. Цымбаленко, журналист, правозащитник, начальник Управления по связям с общественностью МГУУ Правительства Москвы [1].

Каждый год в первый четверг ноября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечают Международный день против насилия и буллинга в школе и Интернете. В 2019 году 193 государства-члена ЮНЕСКО поддержали учреждение этого дня для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме и остановить распространение буллинга и издевательств [2].

В переводе с английского «буллинг» (bullying) означает запугивание, издевательство, травля. Это один из видов насилия, предполагающий агрессивное преследование одного из членов коллектива другим лицом или группой лиц. Это агрессия одних детей против других, когда имеет место неравенство сил и жертва показывает свою слабость, страх и обиду [3].

Суть понятия «буллинг» раскрывают следующие определения:

1. «**Буллинг**» – это явление, подразумевающее не только физическую агрессию, но и психологическое давление, запугивание, распространение сплетен, вымогательство, издевательства. Негативные действия могут быть в виде физического контакта, слов или других способов, например, изменения выражения лица или непристойные жесты, а также стремление сознательно исключать жертву буллинга из группы, сообщества [4].

2. «**Буллинг**» – это регулярное психологическое или физическое давление на жертву, осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, которое обычно проходит в условиях замкнутой общественной группы. Буллинг предполагает психологический и физический террор, насилие, избиение, порчу имущества, психологическое давление, которое применяет один человек или целая группа по отношению к жертве [5]. Синонимами термина «буллинг» являются «травля», «преследование», «издевательства», «виктимизация» ((лат. *victima* – жертва) – процесс или конечный результат превращения в жертву преступного посягательства лица или группы лиц.) В данной статье речь пойдет о буллинге в школе – умышленном, периодически повторяющемся, агрессивном поведении отдельного учащегося или группы учеников по отношению к другим учащимся, приносящем последним физическую боль, психические страдания или иной вред.

Буллинг в школе – это поведение, при котором жертва травли многократно и в течение времени подвергается негативным действиям со стороны одного или нескольких школьников. То есть кто-то намеренно причиняет обиды или пытается издеваться, причинить вред другому [6]. Одной из главных причин распространения буллинга в школе является усиление кризисных явлений современного социума: размывание этических и нравственных стандартов, частичная утрата национальной идентичности, пропаганда культа жестокости и насилия в средствах массовой информации.

Ситуацию осложняет неизученность причин и последствий детской травли, а также непонимание реальных масштабов ее экспансии в нашей стране [7]. По данным ЮНИСЕФ, в 2020 году в Казахстане 63% детей стали свидетелями насилия и дискриминации, 44% – стали жертвами и 24% – совершили акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе. Каждый пятый подросток в Казахстане регулярно подвергается травле [8].

Свидетельством того, что над учеником издеваются, может служить следующее:

Ребенок:

- беспокоится по поводу поездок в школу и из школы – просит родителей отвезти его или забрать, изменяя маршрут передвижения, избегая обычного времени для поездки в школу и из школы;
- не желает ходить в школу, отказывается от посещения мероприятий;
- демонстрирует необъяснимые изменения настроения или поведения, что особенно заметно перед возвращением в школу после выходных или особенно после более продолжительных школьных каникул;
- отпускает спонтанные нехарактерные комментарии в адрес учеников или учителей;
- демонстрирует видимые признаки беспокойства или дистресса – заикание, уход в себя, ночные кошмары, бессоница, плач, отказ от еды, рвота, ночное недержание мочи;
- ухудшает успеваемости, теряет концентрацию, энтузиазм и интерес к школе.

Одной из организаций, занимающихся исследованием вопроса профилактики буллинга, является Национальный центр общественного здравоохранения Республики Казахстан по «Поведению детей школьного возраста в отношении здоровья» (НЦОЗ МЗ РК).

В 2018 году исследовательская группа ученых НЦОЗ МЗ РК провела опрос среди казахстанских школьников с целью изучения показателей здоровья и благополучия среди подростков. В ходе опроса школьники отвечали на вопросы о том, как часто они принимали уча-

стие в буллинге/кибербуллинге, становились ли сами его жертвами в школе на протяжении последних двух месяцев.

В ходе исследования выяснилось:

- 17% подростков 11-15 лет подвергались буллингу/травле в школе один и более раз в месяц.
- Жертвами буллинга чаще становятся городские школьники по сравнению с сельскими.
- Распространенность буллинга среди мальчиков и девочек несколько снижается к 15 годам.
- Участвовали в буллинге других людей в школе один и более раз в месяц 20% подростков 11-15 лет.
- Распространенность данного поведения наиболее высокая среди мальчиков 11 и 13 лет.

Данная статистика являет собой убедительное доказательство наличия фактов буллинга в общеобразовательных учреждениях РК [9] (Рис 1.)

Рис 1. Результаты исследования НЦОЗ РК.

Игнорирование родителями и школьной общественностью вышеперечисленных симптомов может привести к страшным последствиям, связанными с основной опасностью буллинга – жертва доводится до психически нестабильного состояния, которое может закончиться самоубийством или нападением на своих одноклассников.

В настоящее время права несовершеннолетних в Республике Казахстан обеспечиваются 15 международными конвенциями, 4 кодексами и 14 законами. Главенствующая роль при этом отведена Конституции нашей страны, устанавливающей, что детство находится под защитой государства.

Непосредственными нормативными правовыми актами в сфере охраны прав несовершеннолетних являются Законы РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» и «Об образовании». Статья 1 Закона «Об образовании» устанавливает, что образование – это не только непрерывный процесс обучения, но и воспитания, нацеленный на культурное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие детей. [10]

Являясь одним из мест концентрации травли, общеобразовательные школы обуславливают свою ключевую роль в вопросах профилактики буллинга, формировании культуры «нулевой терпимости» к любым формам дискриминации, притеснения и травли.

В рамках решения проблемы противодействия буллингу среди несовершеннолетних, четвертого мая 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации" (далее Закон).

Закон поступил в Сенат в марте 2022 года. При его разработке был принят во внимание международный опыт противостояния насилию и травли среди подростков [11]. Так был учтен опыт Американских ученых Тофи и Фаррингтон в 2011 году, которые провели исследование 53 антибуллинговых программ, 2/3 из которых практиковались за пределами США и Канады.

Анализ эффективности данных программ в контексте снижения уровня вовлеченности в буллинг и уменьшения уровня виктимизации показал, что наибольшее профилактическое воздействие оказывают: информирование, обучение и консультации родителей, повышенное наблюдение за игровыми площадками, использование специальной методологии, наблюдение за поведением детей в классе, внедрение антибуллинговой политики, многокомпонентные системы профилактики. Был также рассмотрен опыт использования Программы Д. Олвеуса, шведско-норвежского психолога, которая нацелена на все школьное сообщество и предполагает создание специального органа, осуществляющего профилактику буллинга среди несовершеннолетних – Координационного комитета по профилактике буллинга (ККПБ). В состав ККПБ входят: руководство школы, все классные руководители, представитель служащих школы (не являющийся педагогом), социальный педагог (консультант), психолог, родитель, представитель местного сообщества (исполнительного, местного органа власти).

Для выявления фактов детской травли Д. Олвеус разработал специальный опросник (The Olweus Bullying Questionnaire (OBQ), с помощью которого обучающиеся самостоятельно предоставляют информацию о буллинге. Опрос осуществляется анонимно.

Опыт Российской неправительственной организации – Антибуллинговой Хартии «ТравлиНет», созданной в 2019 году, также не остался без внимания при разработке и принятии Закона. Положения Хартии устанавливают, что в случае обнаружения признаков травли сотрудники образовательного учреждения обязаны принять необходимые меры по ее прекращению, в том числе незамедлительно доложить руководству школы и провести беседу с участниками и родителями участников травли. В качестве мер профилактики буллинга администрация школы обязана организовывать обучающие занятия, семинары, встречи с приглашением специалистов; образовывать согласительные комиссии; обращаться за помощью к медиаторам; внедрять профильные внутришкольные организации учащихся [7].

Анализ антибуллинговых программ мировой практики явился не только поддерживающим фактором при создании Закона, но и позволил экспертам в области образования разработать Перечень методических рекомендаций по противодействию и профилактике буллинга в общеобразовательных учреждениях РК. Разделенный на 3 категории Перечень содержит рекомендации для учителей, школьной администрации и психологов.

Категория 1. Рекомендации для учителей

Одной из особенностей взаимодействия детей с родителями в ситуации травли, о которой полезно знать педагогу при коммуникации с родителями учеников, является знание о том, что почти половина детей не говорит родителям о фактах издевательств в школе.

Данному явлению предшествуют две причины: причины, связанные с детьми и причины, связанные с родителями. Рассмотрим детально каждую из указанных причин.

Причины, связанные с детьми

• **Уверенность в том, что помощь получить не удастся.** Это происходит в случае, если ребенок привык к тому, что в трудных ситуациях родитель склонен преуменьшать значение происходящего и предлагать ему «не обращать внимание» или «справиться самому».

• **Ребенок жалеет родителей, заботится о них.** Такие дети чувствуют себя ответственными за душевное равновесие близкого и стараются оберегать их, замалчивая проблемы.

• **Ребенок боится, что родители будут ругать и накажут.** Как показывает практика, очень часто ребенок, которого травят одноклассники, сам выступает агрессором по отношению к другим детям. В этом случае ему не хочется излишнего внимания со стороны родителей, так как в ходе разбирательства может выясниться, что он – обидчик, за что ожидаемо наказание.

Причины, связанные с родителями

• **Переживание беспомощности и вины.** На практике мало кто из взрослых представляет, что делать в ситуации буллинга. Это заставляет их, с одной стороны, чувствовать себя беспомощными, с другой – виноватыми перед сыном или дочерью, которых не смогли защитить.

• **Включение собственных переживаний и защитных механизмов игнорирования.** Многие из взрослых, будучи детьми, сами сталкивались с разными ситуациями насилия, физического или психологического. Погрузиться в травматичную ситуацию вновь может казаться непереносимым уже для самого родителя.

В данной ситуации учителю необходимо рекомендовать родителям учащихся:

1. Обратит внимание на обстановку дома. Дети, склонные к тому, чтобы третировать других, часто растут в семьях, где члены семьи, обладающие большей властью и статусом, злоупотребляют своим положением. Важно дать ребенку понять, что насилие – это не норма человеческих взаимоотношений, а также следить за тем, чтобы у него не копились чувства обиды и гнева, для вымещения которых он искал бы кого-то слабее себя.

2. Следить за тем, чтобы, по возможности, у ребенка был контакт с обоими родителями. Исследователи показали, что чаще агрессорами становятся те ребята, у которых отцы не вовлечены в дела семьи, часто отсутствуют дома. Для девочек же важно, чтобы в доступе была мама; если контакта нет или есть конфликт и вражда, повышается шанс стать жертвой.

3. Устанавливать в семье открытые коммуникации между близкими. Когда родители демонстрируют заинтересованность делами детей и открытость к обсуждению того, что происходит в жизни их ребенка, дети будут знать, что если они окажутся в беде, рядом есть близкие люди, с которыми они могут это обсудить.

4. Помнить о том, что слишком сильная опека повышает вероятность того, что ребенок окажется жертвой травли. Доказано, что дети, которые оказываются в роли жертв, часто очень сильно привязаны к кому-то из родителей (обычно, к матери), с большинством членов семьи у них также очень тесные отношения, и они привыкли соглашаться со всем, что им говорят.

5. Принимать во внимание гендерные различия детей:

А) Если у вас дочь. От девочек традиционно ожидается, что они должны быть спокойными и дружелюбными по отношению к окружающим, но поводы для гнева найдутся у любого ребенка. В ситуации если прямо выражать гнев нельзя, а он выхода требует, в силу вступает социальная агрессия. Девочки искусны в распускании слухов, создании почвы для того, чтобы коллектив решил не дружить с кем-то, и манипуляциях в сфере отношений.

Б) Если у вас сын. От мальчиков зачастую ожидается, что они не будут показывать слабости, не будут чувствительными, не станут плакать, когда им больно, грустно, страшно. Воспитывая сына, важно помнить, что табу на выражение любых негативных эмоций вряд ли позволит ему вырасти счастливым человеком, а вот в стан агрессоров или их жертв вполне может привести.

6. Не доверять мифам о школьной травле: Примерами расхожих мифов являются суждения типа: *«Это происходит всегда, и с этим ничего не сделаешь, не стоит и пытаться»*, *«Жертве не стоит обращать внимания на обидчиков, и тогда они сами отстанут»*, *«Раз кого-то травят, значит, он сам дает какой-то повод, в общем, сам виноват»*.

Опасность доверия мифам может вызвать привязанность к чужим установкам и ослаблению чувства собственного достоинства.

Категория 2. Рекомендации для школьной администрации

Одним из стратегических направлений работы школы в рамках противодействия школьной травле является создание антибуллинговой Программы.

Антибуллинговая программа представляет собой циклограмму мероприятий, направленных на всех участников образовательного процесса: учеников, учителей и родителей. Подобную программу следует планировать в начале года, вполне нормальным является ее дополнение по ходу учебного года. Каждый следующий год программу следует обновлять.

Основой Программы могут стать представленные ниже 10 шагов процесса противодействия школьной травле:

Шаг 1. Уделяйте внимание социальному климату школы. Для того чтобы избежать распространения школьной травли в организации образования, необходимо уделять внимание школьному климату и принятым в рамках школы нормам и ценностям, учитывать их «направленность» против травли.

Шаг 2. Проводите оценку распространенности травли. Актуальная оценка распространенности буллинга в школе мотивирует учителей, родителей, учеников на принятие антибуллинговых мер. Повторные оценки позволят понять, насколько эффективны принятые меры. В качестве инструментов оценивания можно использовать анонимные опросники, которые могут быть предложены не только ученикам, но и учителям, родителям и, в идеале, всем взрослым, которые работают в школе.

Шаг 3. Сформируйте группу активистов по координации мероприятий по противодействию травле. В такую группу могут войти: представитель администрации, по одному учителю из каждого звена (начальная, средняя и старшая школа), педагог-психолог и/или социальный педагог, школьный медицинский работник, хотя бы по одному представителю из параллели от учеников старшей школы и родителей.

Наличие группы активистов поможет:

- Получить и интерпретировать данные, полученные из опросов.
- Планировать антибуллинговые мероприятия школы и формулировать общие правила поведения в отношении ситуаций травли.
- Предоставлять обратную связь о результатах опросов администрации, учителям, родителям и ученикам.
- Помогать учащимся справляться с потенциально опасными ситуациями.

Шаг 4. Введите систему отслеживания инцидентов травли в школе. Для того чтобы противодействие травле в школе было эффективным, надо не только оценивать ее распространенность, но и документировать отдельные эпизоды. Важно, чтобы система учета была простой, прозрачной и понятной для всех сотрудников.

Шаг 5. Обучайте весь персонал школы навыкам, направленным на профилактику травли. Обучение должно включать формирование навыков распознавания ситуаций травли, выявления причин появления буллинга и оценку его последствий, равно как и навыков вмешательства в ситуации, когда травля осуществляется непосредственно.

Шаг 6. Установите и поддерживайте школьные правила, направленные на профилактику травли. Разработка простых и понятных правил в отношении поведения в ситуации буллинга поможет учащимся и школьному персоналу занимать единую позицию в отношении проявлений травли, продуктивно взаимодействовать. Школьные правила и возможные последствия их нарушения должны быть опубликованы, донесены и обсуждены со всеми без исключения учащимися и родителями.

Шаг 7. Организуйте «дежурство» учителей в местах, где происходили эпизоды травли или их возникновение вероятно. Эпизоды травли часто происходят в таких местах,

в которых взрослые обычно не присутствуют или ведут себя наименее бдительно. Если у вас появляется информация относительно того, в каких местах происходят эпизоды травли, ищите способы обеспечить там присутствие взрослых.

Шаг 8. Вмешивайтесь незамедлительно и последовательно в ситуации травли.

В школе должно быть принято замечать ситуации травли и вмешиваться в них. Это, безусловно, требует усилий со стороны всех членов школьного сообщества – учителей, администрации, социальных педагогов, педагогов-психологов, всех иных категорий школьных работников, напрямую не задействованных в образовательном процессе, а также, безусловно, учащихся и их родителей.

Шаг 9. Уделяйте время профилактике травли, по возможности, еженедельно.

Очень важно обсуждать с учениками ситуации из социальной жизни, которые с ними происходят. Необходимо, по возможности, 20-30 минут раз в несколько недель обсуждать с детьми вопросы, связанные с профилактикой травли и заниматься просветительской работой.

Шаг 10. В рамках профилактической работы стремитесь перевести свидетелей травли в категорию «защитников» или, хотя бы, «возможных защитников». В идеальном варианте все школьное сообщество должно быть готово встать в позицию защитников, в случае, если ситуация травли происходит на их глазах, а также быть готовым незамедлительно сообщить о ситуациях травли, в случае, если об этом стало известно.

Категория 3. Рекомендации для психологов

Таблица 1. Образец Опросника

	Вопросы	Да	Нет
1	Тебя били, угрожали тебе, отбирали или портили твои вещи (<i>физическая травля</i>).		
2	Тебя обзывали, ставили тебя перед всеми в смешное положение, говорили плохие вещи о твоей внешности, семье, успехах в учебе и т.д. (<i>вербальная травля</i>).		
3	С тобой не хотели общаться, не брали с собой на прогулки, распускали о тебе слухи, которые могли быть неправдой (<i>социальная агрессия</i>).		
4	Ты получал в соцсетях, по электронной почте, в Интернете угрожающие или оскорбительные сообщения, фото и видео с твоим участием без разрешения были выложены в сеть (<i>кибербуллинг</i>).		
5	Наблюдал ли ты когда – либо указанные в пунктах 1 – 4 ситуации?		
6	Являлся ли ты когда – либо инициатором указанные в пунктах 1 – 4 ситуаций?		

Адаптировано из источника: [12]

Основными направлениями работы школьного психолога в профилактике травли и виктимизации должны стать Диагностика, Индивидуальная работа с жертвой травли, Индивидуальная работа с инициатором травли, Работа с родителями. Этап Диагностика подразумевает собой установление и изучение признаков, характеризующих состояние жертвы в условиях проявленной в отношении ее агрессии. Одним из наиболее распространенных инструментов диагностики является Анкетирование, предполагающее использование опросников. Целесообразной представляется структура опросника, в которой присутствуют вопросы, касающиеся различных типов травли: физической, вербальной, а также кибербуллинга. Примером подобного рода опросника может служить Опросник, представленный в табл 1.

2 Индивидуальная работа с жертвой травли. Консультативная индивидуальная работа школьного психолога с ребенком, который стал жертвой травли, так же, как и любая другая, начинается со стадии установления контакта.

Основными принципами работы с ребенком на этапе становления контакта и прояснения деталей произошедшего будут следующие.

- Оценить, находится ли ребенок в шоковом состоянии (dezориентация, трудности формулирования ответов на вопросы, «выпадение» из диалога и т.д.).

- Дать понять ребенку, что в том, что он расскажет о происходящем, нет элемента «стукачества» и «предательства» по отношению к другим участникам событий.
- С пониманием отнестись к тому, что ребенок может стесняться рассказать о некоторых деталях произошедшего – ситуации травли порой бывают очень унижительными.
- С пониманием отнестись к тому, что ребенок может считать произошедшее собственным «социальным провалом», ситуацией, в которой никто не может ему помочь.
- Позволить ребенку быть главным в диалоге. Возможно, он вообще захочет от вас на первых этапах только роли слушателя.

3 Индивидуальная работа с инициатором травли. Инициатор травли зачастую нуждается в помощи не меньше, чем и ее жертва. При этом работа с ним может быть значительно сложнее, поскольку психолог может испытывать сильные негативные эмоции в его адрес.

Основные аспекты работы с инициатором травли:

- Прояснять для детей различия между лидерством и доминированием – можно быть лидером для других ребят, при этом не пытаясь их при- или унизить.
- Принять во внимание то, что у многих агрессоров отличные коммуникативные способности и лидерские качества. Их стоит использовать во благо: они могут вести какие-то кружки, организовывать школьные события, помогать с учебной тем, кто в этом нуждается.
- Помнить о том, что:
 - иногда причиной буллинга бывает просто... скука или отсутствие важных социальных навыков: эмпатии, способности договариваться, справляться с негативными эмоциями.
 - буллинг может быть спровоцирован завистью или ревностью, особенно если речь идет о девочках.
 - при помощи травли дети могут «уводить» друзей от других учеников, потому что в ином случае боятся остаться в одиночестве (чаще встречается среди девочек).

4 Работа с родителями. Практической помощью психолога родителям учащихся может стать Памятка «Что не нужно говорить при общении с ребенком на тему травли», содержащая примеры фраз, являющихся неэффективными/эффективными при беседе с ребенком – жертвой виктимизации.

Примерами фраз может служить следующее:

- «*Почему они так себя ведут по отношению к тебе – что ты сделал?*» Заменить на: «*Давай подумаем вместе, что тут можно поделать?*».
- «*Я иду в школу разбираться.*» Заменить на: «*Что бы ты хотел, чтобы я сделал?*», «*Ты хочешь, чтобы я пошел в школу?*»
- «*Все дети так себя ведут.*» Заменить на: «*Некоторые твои сверстники ведут себя так, если они разозлились или ревнуют.*»
- «*Что случилось? Вы же были лучшими друзьями!*» Заменить на: «*Расскажи мне, когда это началось? Что ты заметил? Как это началось? Есть что-то, что мы можем сделать?*»
- «*Они не хотели тебя обидеть, ты просто слишком сильно реагируешь.*» Заменить на: «*Как ты можешь удостовериться в том, что это не шутка с их стороны?*» [12]

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что:

1. Буллинг – проблема, которая влечёт за собой серьёзные последствия. Он влияет не только на психику подростков, но и в целом на формирование общества. Травля ломает личность, делает человека неуверенным в себе, эмоционально нестабильным. Поэтому важно не просто бороться с этой проблемой, важно её предотвращать и обучать детей выходить из конфликтных ситуаций без агрессии.

2. Профилактика насилия в школе помогает:

- снизить масштабы данного негативного явления, сократить количество вовлеченных в него «агрессоров» и «жертв»;

- формировать у учеников элементарное понятие о том, как себя вести в сложной ситуации и куда обращаться за помощью;
- повысить степень ответственности учащихся за плохие проступки;
- формировать у учащихся понимание того, что применение физического насилия по отношению друг к другу наказуемо.

Для успешной борьбы с проявлениями травли важен, несомненно, общий и системный характер действий, а также вовлеченность всего социума.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цымбаленко Н. Буллинг. Как остановить травлю ребенка. URL: <https://www.livelib.ru/book/1002975100/quotes-bulling-kak-ostanovit-travlyu-rebenka-natalya-tymbalenko> (дата обращения: 20.05.2023)
2. Буллинг в Казахстане: статистика, законодательство и самые громкие инциденты. URL: <https://liter.kz/bulling-v-kazakhstane-statistika-zakonodatelstvo-i-samy-gromkie-intsidenty-1667380309> (дата обращения: 21.05.2023).
3. Ресурсы ЮНФПА в Казахстане. Травля. Какой она бывает и как ее остановить. URL: https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bullying_1 (дата обращения: 18.05.2023).
4. Каждый пятый подросток в Казахстане регулярно подвергается травле (инфографика). URL: <https://liter.kz/kazhdyj-pyatyj-podrostok-v-kazakhstane-regulyarno-podvergaetsya-travle> (дата обращения: 15.05.2023).
5. Что такое буллинг? URL: http://www.bsatu.by/sites/default/files/images/u581/chto_takoe_bullying (дата обращения: 16.05.2023).
6. Olweus D. Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1993. 140 p.
7. Бакубаева А.А. Проблемы противодействия буллингу среди несовершеннолетних: дис. ... маг-ра нац. безоп. и воен. дела.
8. Буллинг в Казахстане: статистика, законодательство и самые громкие инциденты. URL: <https://liter.kz/bulling-v-kazakhstane-statistika-zakonodatelstvo-i-samy-gromkie-intsidenty-1667380309> (дата обращения: 20.05.2023).
9. Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III. URL: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm (дата обращения: 21.05.2023)
10. Руководство по противодействию и профилактике буллинга. Лаборатория профилактики асоциального поведения Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание». Москва, 2019. 66 с.

© Амиржанова Г. К., 2023.